

ÁREAS DE ATUAÇÃO E PERFIL DOS FISIOTERAPEUTAS DE UMA CIDADE DE MÉDIO PORTE

Edição 114, Todos os Artigos / 17/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7088723

Autoras:

Estefany Nogueira de Barros Silva¹

Marli do Carmo Cupertino²

Júnea Pinto Fontes³

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: A fisioterapia possui amplo campo de atuação especialidades. Algumas pouco conhecidas e outras saturadas, além de uma má distribuição dos fisioterapeutas em algumas regiões geográficas. **Objetivo:** Conhecer o perfil profissional dos fisioterapeutas, de uma região, para melhor compreensão sobre as necessidades da população e as características de cada especialidade. **Métodos:** Estudo transversal, descritivo e quantitativo realizado através de questionário no município de Ponte Nova/MG, em 2021, com a participação dos fisioterapeutas registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4^o Região atuantes no município. **Resultados:** Um total de 30 fisioterapeutas foram entrevistados, sendo a maioria mulheres n = 17 (56,67%), adultos jovens n = 13 (43,3%), residentes em Ponte Nova n = 24 (80%), formados em instituições privadas n = 29 (96,7%). A maior parte dos pesquisados, n = 17 (56,7%), graduou-se entre os anos de 2010-2021, possuem pós-graduação lato sensu n = 22 (73,3%). Todos os participantes trabalham com a profissão, sendo a clínica, o local de atuação mais citado n = 17 (56,7%), e apesar de não ser uma área em expansão a área de maior atuação é a de traumatologia-ortopedia n = 18 (62,1%). Atuam na grande maioria como autônomos n = 10 (33,3%), salário acima de 4000 reais n = 11 (36,7%) e média de carga horária semanal de 48,3 horas. **Conclusão:** Fisioterapia respiratória e dermatofuncional são áreas da fisioterapia que apresentam franca expansão e no local de coleta de dados mulheres jovens, recém graduadas, trabalhando em clínicas compõe a maior parte dos profissionais.

Palavras-chave: Fisioterapia; Ensino-serviço; Pessoal de Saúde; Modalidades de Fisioterapia; Especialidade de Fisioterapia.

ABSTRACT

Introduction: Physiotherapy has a wide range of specialties. Some are little known and others are saturated, in addition to a poor distribution of physical therapists in some geographic regions. Objective: To know the professional profile of physical therapists in a region, in order to better understand the needs of the population and the characteristics of each specialty. Methods: Descriptive/quantitative research carried out through a questionnaire in the municipality of Ponte Nova/MG, in 2021, with the participation of physical therapists registered in the National Registry of Health Establishments and registered in the Regional Council of Physiotherapy and Occupational Therapy of the 4th Region working in the County. Results: A total of 30 physical therapists were interviewed, most of them women $n = 17$ (56.67%), young adults $n = 13$ (43.3%), residents of Ponte Nova $n = 24$ (80%), trained in private institutions $n = 29$ (96.7%). Most respondents, $n = 17$ (56.7%), graduated between the years 2010-2021, have a lato sensu postgraduate degree $n = 22$ (73.3%). All participants work with the profession, with the clinic being the most cited place of work $n = 17$ (56.7%), and despite not being an expanding area, the area of greatest performance is traumatology and orthopedics $n = 18$ (62.1%). Most work as self-employed $n = 10$ (33.3%), salary above 4000 reais $n = 11$ (36.7%) and average weekly workload of 48.3 hours. Conclusion: Respiratory physiotherapy and dermatofunctional physiotherapy are areas of physiotherapy that are expanding rapidly and in the place of data collection young women, recently graduated, working in clinics make up the majority of professionals.

Keywords: Physiotherapy; Teaching-service; Health Personnel; Physical Therapy Modalities; Physical Therapy Specialty.

1. INTRODUÇÃO

O fisioterapeuta possui um papel de grande relevância dentro da sociedade, pois atua na recuperação funcional do indivíduo em diferentes contextos, proporcionando ganho de independência nas atividades da vida diária e autonomia, com conseqüente melhora da autoestima¹. No ano de 2021, a fisioterapia completou 52 anos de reconhecimento como profissão de nível superior. Após muitas evoluções, na contemporaneidade, possui ampla área de atuação em diferentes locais e cenários, nos três níveis de atenção à saúde: primária, secundária e terciária. O fisioterapeuta deixou de ser apenas aquele técnico reabilitador do passado e hoje sua atuação abrange diversas especialidades, com foco preventivo e curativo².

A profissão vem crescendo de uma forma intensa, com ampliação significativa da oferta dos cursos de graduação nas universidades em todo Brasil. Paralelamente, a fisioterapia tem ampliado suas áreas específicas de atuação. Atualmente, já são quinze especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) que são abordadas ao longo do curso de graduação³. Além do atendimento curativo individualizado e em grupo, dentro do modelo biopsicossocial, as intervenções fisioterapêuticas também se destacam em Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, domicílios, praças e outros locais públicos, com foco em ações educativas de promoção de saúde e prevenção de agravos, trazendo impactos favoráveis a comunidade⁴.

Devido as dimensões do território brasileiro é possível observar saturação de profissionais em algumas regiões geográficas, principalmente as regiões mais desenvolvidas do país e com maior concentração de cursos superiores em fisioterapia. Enquanto em regiões mais pobres o número de fisioterapeutas é inferior ao necessário para atendimento à população⁵. Santos *et al.* (2017)⁶ e Badaró & Guilhem (2011)⁷ abordaram em seus estudos que algumas especialidades fisioterapêuticas estão em declínio e outras em ascensão. Essa informação pode favorecer a visão futura dos egressos para uma escolha que também atenda à demanda mercadológica. A identificação das áreas de maior atuação e/ou saturadas da Fisioterapia e o perfil do profissional, de uma região ou local específico, pode contribuir para que estratégias de planejamento, investimento, incentivo e gestão possam ser estudadas e implementadas pelo poder público e privado, permitindo o adequado acesso da população a todas as áreas e especialidades da Fisioterapia⁷. Além de permitir uma melhor compreensão sobre as necessidades da população, as características desse profissional, suas respectivas especialidades contribuindo nas decisões de investimento dos profissionais atuantes e um melhor direcionamento das suas escolhas com um olhar mais comprometido com a profissão, tendo em vista a inserção no mercado de trabalho^{7,8}. Assim objetivou-se descrever as áreas de atuação da fisioterapia e analisar o perfil dos fisioterapeutas de uma cidade de médio porte do sudeste brasileiro, a fim de descrever as áreas de atuação, especializações, locais de atuação, renda, entre outras questões que compõem a atuação desse profissional.

2. MÉTODOS

2.1 Cálculo Amostral

A amostra tratava-se de fisioterapeutas atuantes na cidade de Ponte Nova Minas Gerais, inscritos no CREFFITO 4 no ano de 2021. Foi feita busca por informações para análise da formação e áreas de atuação da fisioterapia no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª região (CREFFITO-4) do estado de Minas, no ano de 2021. Para fins de comparação com outros estudos publicados foi calculado o número de fisioterapeutas por mil habitantes, para isso foi utilizada a densidade populacional do município em estudo no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística⁹.

2.2 Coleta de dados de campo

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, quantitativa, realizada na cidade de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais, no período de março a julho de 2021. Os profissionais foram identificados através de um levantamento junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), por meio do site <http://cnes.datasus.gov.br/> e junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais – CREFFITO-4, por meio do site <http://creffito4.org.br>.

A coleta de dados foi realizada via questionário online (Apêndice A), enviado para o *e-mail* ou *whatsapp* dos profissionais, em três tentativas com intervalos de quinze dias, no período de fevereiro a abril de 2021. O instrumento de coleta foi elaborado especificamente para essa pesquisa, através do *Google Forms*, contendo questões abertas e objetivas. As perguntas contemplaram os objetivos propostos, tais como variáveis sociodemográficas, características da formação acadêmica, titulação, área(s) de atuação, local(is) de trabalho, carga horária de trabalho, regime de trabalho e renda mensal. Os profissionais foram previamente contactados e convidados a participar voluntariamente por meio de *e-mail*, *whatsapp*,

ligações telefônicas e busca ativa nos estabelecimentos, quando foram obtidos os meios de contato para o envio do instrumento de coleta.

2.3 Questões éticas

O estudo pautou-se na resolução CNS 466/12 e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (CEP-FADIP) pelo número do parecer: 4.410.792 de 20 de novembro de 2020. A população foi composta por todos os profissionais fisioterapeutas que atuavam na cidade de Ponte Nova, residentes ou não na cidade, no limite temporal da pesquisa, e que aceitaram participar de forma voluntária e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

2.4 Análise dos dados

Os dados coletados foram transcritos e codificados para o *Microsoft Excel 2013* e analisados no programa Epi InfoTM versão 7.2.4.0, com abordagem das seguintes variáveis, organizadas nos seguintes termos: 1) Caracterização sociodemográfica – gênero, faixa etária e local onde reside. 2) Aspectos sobre a formação – ano de conclusão da faculdade, natureza da instituição da sua graduação, se possui curso (s) de aprimoramento e Pós-graduação, se possui título de especialista profissional. 3) Características da atuação profissional – área(s) que mais atua(m), locais de atuação, regime de trabalho, renda mensal e carga horária semanal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo os dados estatísticos fornecidos pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª região (CREFITO-4), o estado de Minas Gerais possuía, em junho de 2021, 29.343 fisioterapeutas e 6.883 clínicas de fisioterapia registrados. Desses, 42 fisioterapeutas inscritos no CREFITO-4, pertenciam ao município de Ponte Nova. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística⁹, a população estimada de Ponte Nova para o ano de 2020 era de 59.875 habitantes, considera-se a partir das informações apresentadas, uma taxa de 1,4 fisioterapeutas para a cada mil habitantes.

Da população de 42 profissionais, trinta (30) responderam ao questionário, correspondendo a aproximadamente 71,42% da população. Foram excluídos cinco profissionais não inscritos no CREFITO-4; um que não atuava no município; uma que é orientadora dessa pesquisa e cinco que não concordaram em participar dessa pesquisa.

As características sociodemográficas da amostra final estão expostas na Tabela 1.

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS FISIOTERAPEUTAS DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE

Sexo biológico declarado	n	%
Feminino	17	56,7

Masculino	13	43,3
Reside em Ponte Nova?	n	%
Sim	24	80
Não	6	20
Faixa Etária	n	%
22-30	13	43,3
31-40	7	23,3
41-49	10	33,3
Média das idades dos participantes	Anos	DP ±
	34,8	8,2

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

** n = tamanho da amostra

** DP = Desvio Padrão

Verificou-se que 17 (56,7%) dos 30 participantes da pesquisa são do sexo feminino, e 13 (43,3%) são do sexo masculino, a faixa etária dos participantes variou de 22 a 49 anos, com média das idades de 34,8 anos (DP +/- 8,2), e 24 (80%) residiam na cidade de Ponte Nova e seis (20%) trabalhavam em Ponte Nova, mas residiam em outros municípios.

Os profissionais fisioterapeutas atuantes na cidade de Ponte Nova constituíam-se, predominantemente, do sexo feminino, adultos jovens, residentes no município, fato que corrobora com outros estudos. O estudo de Shiwa *et al.* (2016)¹⁶ realizado no estado de São Paulo e de Badaró e Guilhem (2011)⁷, mostraram a predominância de mulheres na fisioterapia, e faixas etárias entre 26 e 40 anos, que aproximam dos achados dessa pesquisa.

Na Tabela 2 estão elencadas informações ligadas à formação dos participantes da pesquisa.

Ano de Conclusão do Curso	n	%
1994-2001	6	20
2002-2009	7	23,3
2010-2021	17	56,7
Natureza da Instituição da Graduação	n	%
Privada	29	96,7

Pública	1	3,3
Curso(s) de aprimoramento	n	%
Sim	24	80
Está em andamento	5	16,7
Não	1	3,3
Pós-Graduação	n	%
Sim	15	50
Não	8	26,7
Realizando	7	23,3
Modalidade de Pós-Graduação	n	%
<i>Lato sensu</i>	22	73,3
<i>Lato sensu em curso</i>	8	26,7
<i>Stricto sensu</i>	6	20
<i>Lato sensu e Stricto sensu</i>	4	13,3
Título de Especialista	n	%
Sim	6	20
Não	23	76,7
Nenhuma resposta	1	3,3

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

** n = tamanho da amostra

Da população de trinta (30) participantes analisados, 17 (56,7%) concluíram a graduação em fisioterapia no período de 2010 a 2021; 29 (96,7%) dos pesquisados graduaram-se em instituições particulares, destacando-se a Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), com sede em Ponte Nova, onde 10 dos fisioterapeutas concluíram sua formação.

O município de Ponte Nova possui uma faculdade particular que oferece o curso de fisioterapia desde o ano de 2015, cuja primeira turma concluiu o curso no ano de 2020. A Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga é a única instituição que atende aos municípios que compõem a microrregião do Vale do Piranga. Considerando um raio de 150 quilômetros de Ponte Nova, são três faculdades, situadas nas cidades de

Viçosa, Ubá e Muriaé. A média de egressos anuais na região é de 93, de acordo com informações repassadas pelas próprias Instituições. A oferta local do curso pode ter influenciado e facilitado o maior acesso a graduação de fisioterapia e a permanência dos egressos na região, corroborando com os resultados encontrados.

Almeida e Guimarães (2009)¹⁷, afirmam que o número de vagas disponíveis aumenta rapidamente, bem como o número de formandos a cada ano. Segundo o Ministério da Educação (2007)¹⁸, em 1991, formavam-se 1.951 fisioterapeutas; em 2004, esse número cresceu para 13.631; e em 2007, foram 14.162 novos fisioterapeutas.

Algumas decisões do Governo Federal como a criação de programas, tais como Programa Universidade para todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com a finalidade de facilitar a entrada de mais jovens no ensino superior, equilibrar as vagas ofertadas entre os sistemas público e privado e diminuir a diferença regional, influenciaram no crescente número de egressos de instituições particulares¹⁹. É notório como o número de egressos de fisioterapia cresce a cada ano, o que indica que esse aumento das vagas tem contribuído para a conquista desses resultados. Esse crescimento pode ser considerado efetivo, pois amplia a classe desses profissionais e permite atender melhor as demandas populacionais, a partir de uma correta distribuição territorial dos fisioterapeutas. Em contrapartida, esse aumento das vagas pode levar a uma elevada competitividade no mercado, exigências quanto à qualificação e consequências como baixa remuneração ou até mesmo o desemprego.

Em relação aos dados encontrados sobre a formação profissional após a graduação, observou-se que 24 (80%) possuem curso de aprimoramento, 15 (50%) possuem pós-graduação, outros sete (23,3%) está realizando-a e seis (20%) possuem título de especialista. Notou-se que a maior parte dos fisioterapeutas 22 (73,3%) desse estudo, possuíam uma ou mais pós-graduação *lato sensu* – especialização, e seis (20%) possuíam pós-graduação *stricto sensu* e quatro (13,3%) possuíam pós-graduação na modalidade *lato sensu* e *stricto sensu*.

Segundo Shiwa *et al.* (2016)¹⁶ muitos fisioterapeutas optam por realizar a pós-graduação *lato sensu*, pois esses cursos possuem o valor mais acessível e possibilitam maior oportunidade de inserção no mercado de trabalho atual. Diante disso, pode-se inferir que o profissional fisioterapeuta tem investido mais na educação continuada para aperfeiçoamento próprio e para atender os requisitos do mercado de trabalho.

Estudos sugerem que a modalidade *stricto sensu* tem maior demanda por profissionais que graduaram há mais tempo^{5,20,21} principalmente aqueles que desejam investir na atuação acadêmica¹⁶. Embora essa e outras pesquisas evidenciem minoria de profissionais mestres e doutores, “observa-se crescimento nos últimos dez anos, concretizando um dos grandes desafios da profissão, que é a formação de novos pesquisadores e o avanço e desenvolvimento do conhecimento”. O baixo percentual de profissionais com formação *stricto sensu* pode estar relacionado ao universo de pesquisa, que foram de profissionais atuantes em clínica. Provavelmente se a pesquisa fosse feita com fisioterapeutas em universidades este perfil poderia ser diferente²²

Apenas seis (20%) dos participantes possuíam título de especialista. É importante ressaltar que há diferenças entre título de especialista e pós-graduações (*lato sensu* e *stricto sensu*). As pós-graduações

confere formação de caráter acadêmico que complementam os estudos de graduação, mas não concedem ao profissional a qualificação de especialista. O título de especialista possui caráter profissional, visa comprovar a experiência profissional assistencial, conhecimento e domínio técnico do fisioterapeuta em uma determinada especialidade. Sua obtenção requer o cumprimento de várias exigências como: comprovação mínima de dois anos de atuação prática na área pleiteada, análise curricular e aprovação na avaliação escrita elaborada pela associação profissional, o que pode restringir sua obtenção³.

O perfil do fisioterapeuta, como já mencionado anteriormente, enquadra-se de acordo com as necessidades de saúde da população¹¹. A partir desse contexto, o profissional atuante em um município do interior encontra dificuldades de se limitar à sua área específica, devido a falta de reconhecimento de muitas áreas pela sociedade contribuindo para um perfil mais generalista²³.

Ao se analisar as áreas dos cursos de aprimoramento e programas de pós-graduação, observou-se grande diversidade das áreas de aprimoramento (Tabela 3), sugerindo uma formação generalista dos profissionais.

TABELA 3 – CURSOS DE APRIMORAMENTO, ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, TITULAÇÃO *STRICTO SENSU* E ÁREA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA

Cursos de aprimoramento mais citados	n	%
Pilates	10	33,3
Liberação Miofascial	5	16,7
Terapia Manual	5	16,7
Bandagem Elástica Funcional	3	10
Mulligan	3	10
Quiropraxia	3	10
Reabilitação COVID/Pós-COVID	3	10
Ventilação Mecânica	3	10
Ventosaterapia	3	10
Dor crônica	2	6,7
Escoliose	2	6,7
Mackenzie	2	6,7
Outros	19	63,3
Áreas <i>Lato Sensu</i> (concluídas e em curso)	n	%

Traumato-ortopédica	6	20
Preceptoria na Área de Saúde	3	10
Respiratória	3	10
Neurofuncional	3	10
Cardiorrespiratória	2	6,7
Terapia Intensiva	2	6,7
Acupuntura	2	6,7
Gerontologia	2	6,7
Reumatologia	1	3,3
Terapia Manual e Controle Motor	1	3,3
Dermatofuncional	1	3,3
Saúde Pública	1	3,3
Português e Literatura Brasileira	1	3,3
Ciências Médicas da Fisiologia no Exercício	1	3,3
Titulação <i>Stricto Sensu</i> (concluídas)	n	%
Mestrado em Ciências da Reabilitação	2	6,7
Mestrado em Ciências da Saúde	2	6,7
Doutorado em Ciências Biomédicas	1	3,3
Pós-Doutorado em Risco Social e Envelhecimento Humano	1	3,3
Área do título de especialista	n	%
Terapia Intensiva	1	3,3
Saúde da Mulher	1	3,3
Ortopedia	1	3,3
Neurologia	1	3,3
Gerontologia	1	3,3

Resposta em branco	1	3,3
--------------------	---	-----

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Notas: O cálculo percentual considerou o número total de respostas, visto que cada profissional pode ter mais de um curso e modalidade de pós-graduação.

** n = tamanho da amostra

O curso de aprimoramento mais citado entre os participantes foi o de Pilates, 10 (33,3%), o que pode ser justificado pela grande oferta desse curso na região, não exigindo deslocamento e por possuir curta duração.

Verificou-se que apenas três (10%) fisioterapeutas possuíam curso de reabilitação de COVID-19 e pós-COVID-19. Considerando que essa pesquisa foi realizada no momento da pandemia da COVID-19, uma doença até então desconhecida e com grande impacto funcional para o sobrevivente (GASTALDI, 2021)²⁴, acredita-se que haverá aumento nesta demanda em curto a médio prazo.

Em relação a área da pós-graduação, a mais citada foi a traumato-ortopedia, seis (20%). Guilhem e Badaró (2011)⁷, verificaram que os profissionais apontaram a traumato-ortopedia como a área de maior demanda de serviços, portanto de maior atuação. Na modalidade de pós-graduação stricto sensu, observou-se áreas de abrangência da saúde, como ciências da reabilitação e ciências da saúde, com apenas um fisioterapeuta com conclusão do doutorado. Coury e Vilella (2009)²⁵, observaram que há maior predomínio de doutores em instituições públicas do que nas particulares.

No que concerne ao título de especialista profissional, as especialidades apresentadas foram a terapia intensiva, saúde da mulher, ortopedia, neurologia e gerontologia, todas apresentando a mesma frequência de um (3,3%).

No que se refere a atuação profissional, todos os investigados (30) estavam exercendo a profissão. A Tabela 4 apresenta os dados relacionados a características da atuação profissional.

Área(s) de maior atuação	n	%
Fisioterapia em Acupuntura	3	10,3
Fisioterapia Cardiovascular	3	10,3
Fisioterapia Dermatofuncional	2	6,9
Fisioterapia Esportiva	4	13,8
Fisioterapia em Gerontologia	12	41,4
Fisioterapia do Trabalho	1	3,4
Fisioterapia Neurofuncional	15	51,7

Fisioterapia Respiratória	8	27,6
Fisioterapia Traumato-Ortopédica	18	62,1
Fisioterapia em Osteopatia	1	3,4
Fisioterapia em Quiropraxia	3	10,3
Fisioterapia em Saúde da Mulher	1	3,4
Fisioterapia em Terapia Intensiva	7	24,1
Locais de atuação	n	%
Hospital	10	33,4
Clínica	17	56,7
UBS	8	26,7
Empresa	3	10
Faculdade/Docência	7	23,3
Atendimento Domiciliar	16	53,3
Outros	1	3,3
Regime de Trabalho	n	%
Prestador de Serviços	8	26,7
Autônomo	10	33,3
Servidor Público	3	10
Atuam com mais de um regime	9	30
Renda Mensal	n	%
R\$1500,00 a R\$2500,00	6	20
R\$2500,00 a R\$3500,00	3	10
R\$3500,00 a R\$4000,00	3	10
Acima de R\$4000,00	11	36,7
Prefiro não responder	7	23,3

Carga horária de trabalho semanal	n	%
12-20	3	10
30-40	12	40
48-60	9	30
64-72	5	16,7
Não soube informar	1	3,3
Média da carga horária dos participantes	Horas	DP ±
	48,3	19,6

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Notas: O cálculo percentual considerou o número total de respostas, visto que cada profissional pode atuar em mais de uma área e local.

** n = tamanho da amostra

** DP = Desvio Padrão

Os dados sobre a atuação profissional revelaram que os fisioterapeutas de Ponte Nova optaram preferencialmente pela área de traumatologia-ortopedia 18 (62,1%), dado que corrobora com o resultado de maior área de investimento de pós-graduação, acima mencionado. Notou-se que as áreas de aquática e oncologia não foram mencionadas por nenhum dos participantes.

No estudo de Shiwa *et al.* (2016)¹⁶ sobre a análise do perfil do fisioterapeuta do estado de São Paulo, a área de aquática não foi abordada entre as especialidades, visto que no ano de realização do estudo, ela não era reconhecida oficialmente pelo conselho, o que aponta que essa ainda é uma especialidade recente, e portanto, pouco conhecida.

A fisioterapia em oncologia, por sua vez, já é reconhecida há mais de uma década pelo COFFITO, porém de acordo com Júnior *et al.* (2020)²⁶, são poucas as especializações na área e instituições que oferecem a especialidade em oncologia. Outra justificativa que sugere essa escassez é o pouco conhecimento das equipes multidisciplinares sobre o papel da fisioterapia na reabilitação, promoção de saúde e cuidados paliativos a pacientes oncológicos²⁸.

Referente ao local de atuação profissional (tabela 4), os campos mais mencionados foram: clínicas 17 (56,7%) e atendimento domiciliar 16 (53,3%). Cabe ressaltar que todos os participantes mencionaram mais de um local de atuação. Já em relação ao regime de trabalho, oito (26,7%) eram prestadores de serviços, 10 (33,3%) autônomos, três (10%) servidores públicos e nove (30%) atuavam com mais de um regime. Sobre a renda mensal, seis (20%) possuíam entre R\$1500,00 e R\$2500,00, três (10%) entre R\$2500,00 e R\$3500,00, três (10%) entre R\$3500,00 e R\$4000,00, 11 (36,7%) acima de R\$4000,00 e sete (23,3%) preferiram não responder.

Os dados encontrados referentes a carga horária, evidenciaram que 12 (40%) trabalhavam com carga horária entre 30 e 40 horas semanais, 9 (30%) entre 48 a 60 horas semanais e cinco (16,7%) entre 64 a 100 horas semanais. Observa-se a partir desses dados, uma taxa de 86,7% para uma carga horária entre 30 a 100 horas semanais. A média de todas as cargas horárias informadas foi de 48,3 horas (DP+/- 19,6).

O fato de a maioria dos fisioterapeutas dessa pesquisa relatarem a carga horária de trabalho de 40 horas semanais ou mais está em desacordo com a Lei Federal que limita a jornada de trabalho em 30 horas semanais²⁹. Percebe-se que apesar de serem profissionais qualificados, ainda há uma má remuneração se considerar essa jornada de trabalho. Acredita-se que eles excedem essa carga horária em razão da baixa remuneração. Esse excesso do trabalho pode acarretar possíveis riscos ergonômicos e eventos adversos.

Shiwa et al. (2016)¹⁶ identificou que a dificuldade em ter um vínculo empregatício, baixos valores repassados pelos planos de saúde, o aumento da expectativa de vida da população e a flexibilidade de manter dois locais de trabalho são alguns fatores que podem estar associados ao alto número de profissionais que atuam como autônomos em clínicas e em atendimentos domiciliares, além da alta carga horária.

Quando comparados os dados de carga horária e local de trabalho, percebe-se que os participantes que selecionaram o hospital, 10 (16,12%) como um dos locais de trabalho ou aqueles que atuavam exclusivamente nesse ambiente, vinculam-se as cargas horárias mais elevadas, com média de 62 horas (Tabela 5).

TABELA 5 – LOCAIS DE TRABALHO X MÉDIA DAS CARGAS HORÁRIAS SEMANAIS

Locais de Trabalho	Média das cargas horárias de trabalho semanal
Hospital	62,3 horas
Outros (clínica, atendimento domiciliar, etc)	42 horas

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A pesquisa foi realizada no momento da pandemia da COVID-19, onde a necessidade por profissionais fisioterapeutas na área de respiratória e terapia intensiva aumentou de forma exponencial. Segundo o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Paraná (CREFITO-8), as vagas para fisioterapeuta respiratório cresceram 4480% no território nacional e a maioria das regiões verificou-se a escassez desse profissional²⁴.

A emergência sanitária da pandemia da COVID-19 foi um grande desafio para todos, fazendo com que muitos profissionais abandonassem seus postos, pois não se sentiram aptos a atuar na linha de frente, e outros se sobrecarregassem para atender às necessidades da população²⁴. Acredita-se que esses fatos possam justificar o aumento substancial da jornada de trabalho dos profissionais atuantes no ambiente hospitalar.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª região (CREFITO-4), que abrange o estado de Minas Gerais, define a Fisioterapia como uma ciência da saúde que estuda, previne e trata alterações cinético funcionais que podem ser provenientes de traumas, doenças já instaladas ou causas genéticas. Ele também define o fisioterapeuta como um profissional da área de saúde, formado no ensino superior, habilitado a dar diagnóstico fisioterapêutico e realizar as devidas condutas de tratamento. O fisioterapeuta é um profissional da saúde atuante na promoção, na proteção e na recuperação da saúde, com ampla área de atuação em diferentes níveis de assistência à saúde, da atenção primária à alta complexidade³

A formação do fisioterapeuta tem por objetivo conceder aos profissionais habilidades e competências como atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e educação permanente. Apto a atuar em diferentes locais de atuação compreendendo práticas na fisioterapia clínica, composta por ambulatórios, consultórios, centros de reabilitação, hospitais e clínicas; em saúde coletiva, composta por ações básicas de saúde, fisioterapia do trabalho, programas institucionais e vigilância sanitária; e por fim, na educação, direção e coordenação de cursos, docência, extensão e pesquisa²

No que se refere à formação de fisioterapeutas, ainda se observa um maior investimento na abordagem curativa, em detrimento a preventiva. Gallo (2005)¹⁰ atenta para o fato de que o fisioterapeuta, além de estar inserido em uma equipe multiprofissional, isto é, juntamente com outros profissionais, muitas vezes não tem uma visão holística do paciente e vislumbra somente a patologia, assim padece desse infortúnio de forma mais acentuada, já que é visto como 'o profissional da reabilitação', ou seja, aquele que atua exclusivamente quando há doença, lesão ou disfunção já foi estabelecida.

Associado ao perfil de formação, uma profissão é diretamente influenciada pelas questões de saúde, economia e política de uma sociedade. Assim, o profissional deve atender ao modelo vigente no país³. Toda formação profissional mantém estreita relação com o mundo laboral. "As necessidades, demandas e exigências do mercado de trabalho, provocadas pela reestruturação produtiva, acabam, portanto, por influenciar, em maior ou menor proporção, a formação profissional"¹¹. Dessa forma, os serviços a serem prestados advêm das características epidemiológicas da região³.

O fisioterapeuta, no final do curso de graduação, é um profissional de formação generalista, contudo é imprescindível investir na sua especialização para conseguir se enquadrar nas exigências do mercado de trabalho. Alguns anos atrás, após a graduação, se especializar era algo opcional e não considerado como exigência. Nos dias atuais, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a qualificação pessoal se torna uma garantia de emprego¹². As pós-graduações se dividem em lato sensu, em que se encontram as especializações, residências e MBA's, e em stricto sensu, que compreende os programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado¹³.

O título de especialista profissional, o ápice do exercício profissional do fisioterapeuta, é concedido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), e é adquirido somente após comprovação de algumas exigências e aprovação no Exame para Concessão de Título de Especialista Profissional, que é aplicado a cada dois anos; pode ser compreendido como uma forma de aperfeiçoamento, já que se faz necessário para o profissional da área de saúde manter-se atualizado e ter uma educação continuada³.

Atualmente, são dezesseis as especialidades reconhecidas pelo COFFITO: fisioterapia em acupuntura, fisioterapia aquática, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia esportiva, fisioterapia em gerontologia, fisioterapia do trabalho, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia em oncologia, fisioterapia respiratória, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia em osteopatia, fisioterapia em quiropraxia, fisioterapia em saúde coletiva, fisioterapia em saúde da mulher e fisioterapia em terapia intensiva, como exposto no Quadro 1.

QUADRO 1 – ESPECIALIDADES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA RECONHECIDAS PELO COFFITO, EM 2022¹⁴

Especialidade	Ano de Reconhecimento	Atuação	Nível de Atenção à Saúde
Acupuntura	2000	Promoção, prevenção e recuperação.	Primário e Secundário
Aquática	2014	Prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente/paciente/usuário, nos ambientes aquáticos.	Todos
Cardiovascular	2015	Promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção terapêutica e recuperação funcional de indivíduos com doenças cardíacas e vasculares periféricas e síndrome metabólica.	Todos
Dermatofuncional	2009	Prover, por meio de uma assistência profissional adequada e específica, as exigências clínico-cinesiológico-funcionais dos indivíduos com alterações nas funções da pele e estruturas relacionadas.	Todos
Esportiva	2007	Promoção de atenção básica direta à saúde do paciente por meio do diagnóstico cinético-funcional bem como a eleição e execução de métodos fisioterapêuticos pertinentes a este.	Primário e Secundário
Gerontologia	2016	Prevenção, promoção e reabilitação de indivíduos idosos.	Todos
Trabalho	2016	Ações de prevenção, promoção, proteção, rastreamento, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do trabalhador.	Todos
Neurofuncional	2001	Assistência profissional específica aos distúrbios cinéticos funcionais, decorrentes de síndromes neurológicas, incidentes em órgãos e	Todos

onal		sistemas.	
Oncologia	2009	Prover, por meio de uma assistência profissional adequada e específica, as exigências clínico-cinesiológico-funcionais dos indivíduos portadores de débitos funcionais, decorrentes de doenças oncológicas;	Todos
Respiratória	2006	Promoção de saúde, prevenção e tratamento de problemas funcionais do sistema respiratório.	Todos
Traumatologia Ortopédica	2004	Reabilitação e recuperação do indivíduo acometido por traumas ou similares.	Todos
Osteopatia	2011	Ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente/paciente.	Todos
Quiropraxia	2011	Ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente/paciente/usuário.	Todos
Saúde Coletiva	2009	Ações de prevenção e promoção de saúde da família.	Primário e Secundário.
Saúde da Mulher	2009	Prevenção e reabilitação de disfunções que possam acometer o assoalho pélvico de homens e mulheres.	Todos
Terapia Intensiva	2011	Gerir, coordenar, liderar, estabelecer protocolos e exercer ações em pacientes críticos; Assistência fisioterapêutica em neonatologia; Assistência fisioterapêutica em pediatria;	Todos

Algumas áreas de atuação da fisioterapia, como as áreas de respiratória, terapia intensiva e cardiovascular, foram bastante divulgadas no contexto da pandemia da COVID-19, através das mídias sociais e outros meios de comunicação, sobre a profissão e habilidades desse profissional, devido a sua grande atuação tanto na fase aguda da doença, especialmente nos pacientes internados e críticos, como no processo de recuperação pós COVID-19¹⁵.

De acordo com o estudo do perfil dos fisioterapeutas do estado de São Paulo e também com o presente estudo, as áreas de traumatologia-ortopedia, neurologia, trabalho, saúde da mulher, estão em constante procura, eventualmente deve-se ao fato de grande procura por profissionais e demanda de pacientes. A especialidade de dermatofuncional, conhecida popularmente como estética, é uma área promissora, com

grandes chances de ascensão pois é considerada elemento importante para o bem-estar das pessoas⁶. Por sua vez, as áreas de acupuntura, esportiva, osteopatia e aquática apresentaram declínio por parte dos egressos¹⁶.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que o perfil dos fisioterapeutas da cidade de Ponte Nova caracteriza-se pelo sexo feminino, adultos jovens, residentes de Ponte Nova, formados por instituição privada, com pós-graduação *Lato sensu*, atuantes na profissão, em sua maioria em clínica, com destaque da área de traumato-ortopédica, renda mensal acima de 4000 reais e carga horária de trabalho entre 30 e 60 horas semanais.

Evidências da literatura discutidas revelaram que as áreas de respiratória, terapia intensiva e cardiovascular apresentaram aumento na demanda por profissionais principalmente a partir contexto da pandemia da COVID-19. Apesar de não diretamente ligada a pandemia, a especialidade de dermatofuncional, conhecida popularmente como estética, também apresenta demanda crescente na contemporaneidade, principalmente após o advento das mídias sociais e aumento da preocupação com a estética. Já as áreas de traumato-ortopedia, neurologia, trabalho, saúde da mulher continuam em constante procura. Por sua vez, as áreas de acupuntura, esportiva, osteopatia e aquática apresentaram declínio na procura por especialização profissional.

Este estudo teve como limitação a dificuldade para localização dos profissionais devido à desatualização dos dados referentes aos estabelecimentos e profissionais, no CNES e CREFITO, respectivamente. Essa desatualização de cadastros origina, também, uma elevada ocorrência de divergências, tais como profissionais que não estão ativos ou não pertencem a uma determinada localização, e que, por sua vez, podem ser acessadas no sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- MILANI, Giovana Barbosa; JOÃO, Silva Maria Amado; FARAH, Estela Adriana. Fundamentos da Fisioterapia dermato-funcional: revisão de literatura. **Fisioterapia e Pesquisa [online]**, v.13, n. 1, p. 37-43, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/fpusp/article/view/7615>. Acesso em: 04 nov. 2021.
- 2- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO (CREFITO-4). Fisioterapia: **Definição**. Disponível em: <http://crefито4.org.br/site/definicao/>. Acesso em: 30 mar. 2020
- 3- CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). Fisioterapia: **Formação Acadêmica e Profissional**. Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2344. Acesso em: 30 mar. 2020.
- 4- ESPÍNDOLA, Daniela Simoni; BORENSTEIN, Miriam Süsskind. Evolução histórica da fisioterapia: da massagem ao reconhecimento profissional (1894-2010). **Fisioterapia Brasil**, Santa Catarina, 2011, v.12, n.5, p.389-394. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/944>. Acesso em: 04 nov. 2021.

- 5- MARIOTTI, Milton Carlos; BERNARDELLI, Rafaella Stradiotto; NICKEL, Renato; ZEGHBI, Abdo Augusto; TEIXEIRA, Maria Luiza Vautier; COSTA FILHO, Ruy Moreira da. Características profissionais, de formação e distribuição geográfica dos fisioterapeutas do Paraná – Brasil. **Fisioterapia e Pesquisa [online]**, v. 24, n. 3, p. 295-302, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/16875724032017>. Acesso em: 23 set. 2021.
- 6- SANTOS, Waléria Vieira; ROSA, Ivanicia Aparecida dos Santos; SANTOS, Gabriela de Souza; Resende, Jenifer; PERNAMBUCO, Andrei Pereira; CHAVES, Carolina Marques Carvalho Mitre. Estudo do perfil e da satisfação profissional do egresso de fisioterapia de uma instituição privada de ensino superior de 2003 a 2014. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas, Minas Gerais**, v. 1, n. 2, p. 16-25, 2017. Disponível em: <http://revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ricm/article/download/18/17>. Acesso em: 26 abr. 2021.
- 7- BADARÓ, Ana Fátima; GUILHEM, Dirce. Perfil sociodemográfico e profissional de fisioterapeutas e origem das suas concepções sobre ética. **Rev. Fisioter. Mov.** Curitiba, v. 24, n. 3, p. 445-454, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502011000300009. Acesso em: 31 mar. 2020.
- 8- DENDENA, Natália Estela; LIMA, Katieli Santos de; CARVALHO, Themis Goretti Moreira Leal de. Traçando o perfil do profissional fisioterapeuta em municípios da região do Alto do Jacuí do estado do Rio Grande do Sul. **Rev. Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia**. 2016, v.3, p.43-44. Disponível em: http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/issue/viewIssue/v.3%20n.6%20-%20suplemento/pdf_31. Acesso em: 26 set.. 2021.
- 9- BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/ponte-nova.html>. Acesso em: 02 Abr. 2020.
- 10- GALLO, Douglas Luciano Lopes. **A fisioterapia no Programa de Saúde da Família: percepções em relação à atuação profissional e a formação universitária**. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2005. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/saudecoletiva/Mestrado/diss/74.pdf>. Acesso em: 31 set. 2021.
- 11- JUNIOR, José Patrício Bispo. Formação em fisioterapia no Brasil: reflexões sobre a expansão do ensino e os modelos de formação. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro. v. 16, n. 3, p. 655-668, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 23 mar. 2020.
- 12- SILVA, Edna Lúcia; CUNHA, Miriam Vieira. **A formação profissional no século XXI: desafios e dilemas**. Brasília, v. 31, n. 3, p. 77-82, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ci/v31n3/a08v31n3.pdf>. Acesso em: 25 set. 2021.
- 13- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/ CES nº 1, de 03 de abril de 2001**. Estabelece Normas para o Funcionamento de Cursos de Pós-graduação. Diário Oficial da União, Brasília, (9 abr. 2001); Sec 1:12. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/CES0101.pdf>. Acesso em: 02 abr.2020.

- 14- CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). Fisioterapia: **Registro de Títulos**. Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=5416. Acesso em: 02 abr. 2022.
- 15- KARSTEN, Marlus; MATTE, Darlan Laurício, DIAS DE ANDRADE, Flávio Maciel. A pandemia da COVID-19 trouxe desafios e novas possibilidades para a Fisioterapia no Brasil: estamos preparados? **Revista Pesquisa em Fisioterapia** [S.l.], Salvador, v.10, n. 2, p. 142-145, 2020. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/297>. Acesso em: 17 nov. 2021.
- 16- SHIWA, Sílvia Regina; SÍLVIA, Ana Carolina Basso Schmitt; JOÃO, Maria Amado. O fisioterapeuta do estado de São Paulo. **Fisioter. Pesqui.** v. 23, n. 3, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/dVWvLjQ7ZD5LVc5XYsSFWpj/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 23 set. 2021.
- 17 – ALMEIDA, Ana Lúcia de Jesus; GUIMARÃES, Raul Borges. O lugar social do fisioterapeuta brasileiro. **Fisioter. Pesq.** São Paulo, v.16, n.1, p.82-88, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/btm7cdjktQSKxyVgrvSwdJC/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 15 jul. 2021.
- 18- BRASIL. Ministério da Educação. **Enade 2007: relatório síntese** – Fisioterapia. Brasília; 2008. Disponível em: https://download.inep.gov.br/download/enade/2007/relatorio_sintese/2007_R_EL_SINT_FISIOTERAPIA.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.
- 19 – MACEDO, Arthur Roquete; TREVISAN, Ligia Maria Vettorato; TREVISAN, Péricles; MACEDO, Caio Sperandeo. Educação Superior no Século XXI e a Reforma Universitária Brasileira. **Ensaio: aval. pol. públ. Educ.**, Rio de Janeiro, v. 13, ed.47, p.127-148, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/wsgSvHVjdbbxF3rFwxB8Wsc/?lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2021.
- 20 – ALTAMIRANDA, Edgar Edinson Fernandez. Perfil do Fisioterapeuta no Estado de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
- 21- RUSSO, Rafaela Costa; TOLEDO, Thaís Ramos de Oliveira; ROCHA, Ângelo Roncalli Miranda; RODRIGUES, José Erickson. Perfil de formação profissional dos fisioterapeutas das unidades de terapia intensiva da cidade de Maceió. **ASSOBRAFIR Ciência**. v. 3, n. 2, p. 21-30, 2012.
- 22- COSTA, Dirceu. Dez anos de pós-graduação Stricto sensu em fisioterapia no Brasil: o que mudou? **Rev Bras Fisioter**, São Carlos, v. 11, n. 1, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/JjyFy9pJSB5qCNdrbC5ZyzQ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 15 jul. 2021.
- 23- RIBEIRO, Cristina D.; FLORES-SOARES, Maria C. Desafios para a inserção do fisioterapeuta na atenção básica: o olhar dos gestores. **Rev. salud pública**. v. 17, n. 3, p. 379-393, 2015. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2015.v17n3/379-393/pt>. Acesso em: 21 set. 2021.
- 24- GASTALDI, Ada Clarice. Fisioterapia e os desafios da Covid-19. **Fisioter Pesqui.**, São Paulo, ano 2021, v. 1, ed. 28, p. 1-2, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/hkDNtprKDv5YwYMzsKJxtSc/>

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 28 set. 2021.

25- COURY, H. J. C. G.; VILELLA, I. Perfil do pesquisador fisioterapeuta brasileiro. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 13, ed. 4, p. 356-363, 2009.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/gHmM8QHwRVn8S47v6TpWMH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 set. 2021.

26- JÚNIOR, Valério do Nascimento Alves; SANTOS, Poliana Maria dos; LOBO, Mirella de Oliveira; ALMEIDA, Nivea de Kássia Moraes Maciel de; COSTA, Cassia Ramalho dos Santos; SANTOS, Camilla Bianca Costa dos; ALMEIDA, Isabela Cristina Gomes de; SILVA, Lidianne Gomes da; BRANCO, Alexandre Lima Castelo.

Fisioterapia Oncológica: Desafios e perspectivas de uma especialidade ainda pouco conhecida. **Revista Eletrônica Estácio Recife**, Recife, v. 6, ed. 1, p. 1-11, 2020. Disponível em:

<https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/441/201>. Acesso em: 28 set. 2021.

27- CINTRA, Flaviane Tavares. Análise do conhecimento da atuação da fisioterapia oncológica dentro da equipe multidisciplinar. 2012. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Fisioterapia em Oncologia do Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2012. Disponível em: <https://ceafi.edu.br/site/wp-content/uploads/2019/05/anlise-do-conhecimento-da-atuao-da-fisioterapia-oncolgica-dentro-da-equipe-multidisciplinar.pdf>.

28- BRASIL. **Lei Nº 8.856, de 1º de março de 1994**. Fixa a Jornada de Trabalho dos Profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8856.htm. Acesso em: 18 out. 2021.

¹Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: estefany.silva@fadip.com

²Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: marlicuppertino@gmail.com

³Coordenadora da Equipe de Fisioterapia da UTI Neonatal da Irmandade Hospital Nossa Senhora das Dores. Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: junea.fontes@fadip.com

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

